

УДК 37

**ОРТА МЕКТЕП БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН
ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙЛІ ОЙЛАУ
ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

ЕРКІН ЗЕЙНЕП БАҚЫТҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, биология педагогтерін даярлау
мамандығының магистрі

Ғылыми жетекшісі-**СҮЛЕЙМЕНОВА АЙНАШ ЕЛЕУСІЗОВНА**

Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Қазіргі білім беру кеңістігінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Бұл үдерісте оқыту мақсаттарын жүйелеудің тиімді құралы ретінде Блум таксономиясы кеңінен қолданылады. Мақалада орта мектептің биология сабақтарында Блум таксономиясын қолданудың теориялық негіздері мен әдістемелік ерекшеліктері қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – биология пәнін оқыту барысында жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын (талдау, бағалау, жасау) қалыптастырудың тиімді жолдарын анықтау. Зерттеу барысында педагогикалық бақылау, тәжірибелік тапсырмалар әзірлеу, салыстырмалы талдау әдістері қолданылды. Нәтижесінде таксономия негізінде құрылымдалған сабақтар оқушылардың когнитивтік белсенділігін арттырып, дәлелді пікір айту, ғылыми пайым жасау және зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға ықпал ететіні анықталды.*

***Кілт сөздер:** Блум таксономиясы, жоғары деңгейлі ойлау дағдылары, биологияны оқыту, сыни ойлау, когнитивтік даму, әдістемелік тәсіл.*

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ТАКСОНОМИИ БЛУМА**

ЕРКІН ЗЕЙНЕП БАҚЫТҚЫЗЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, магистр образовательной программы
«Подготовка педагогов биологии»

Научный руководитель – **СҮЛЕЙМЕНОВА АЙНАШ ЕЛЕУСІЗОВНА**

Астана, Казахстан

***Аннотация.** В современном образовательном пространстве формирование функциональной грамотности обучающихся, развитие критического и творческого мышления являются одними из приоритетных задач. В данном контексте таксономия Блума широко применяется как эффективный инструмент систематизации учебных целей. В статье рассматриваются теоретические основы и методические особенности применения таксономии Блума на уроках биологии в средней школе. Цель исследования – определить эффективные пути формирования навыков мышления высшего порядка (анализ, оценивание, создание) в процессе обучения биологии. В ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, разработки практико-ориентированных заданий и сравнительного анализа. В результате установлено, что уроки, структурированные на основе таксономии, способствуют повышению когнитивной активности учащихся, развитию навыков аргументированного высказывания, научного рассуждения и исследовательской деятельности.*

Ключевые слова: таксономия Блума, навыки мышления высшего порядка, обучение биологии, критическое мышление, когнитивное развитие, методический подход.

FEATURES OF DEVELOPING HIGHER-ORDER THINKING SKILLS OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL BIOLOGY LESSONS THROUGH THE APPLICATION OF BLOOM'S TAXONOMY

YERKIN ZEINEP BAKYTKYZY

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Master's Degree in Biology Teacher Education

Scientific Supervisor – AINASH YELEUSIZOVNA SULEIMENOVA
Astana, Kazakhstan

Abstract. *In the modern educational environment, the development of students' functional literacy, critical thinking, and creative abilities has become one of the key priorities. In this context, Bloom's Taxonomy is widely used as an effective tool for structuring educational objectives. The article examines the theoretical foundations and methodological features of applying Bloom's Taxonomy in secondary school biology lessons. The purpose of the study is to identify effective ways of developing higher-order thinking skills (analysis, evaluation, and creation) in the process of teaching biology. The research methods included pedagogical observation, the design of practice-oriented tasks, and comparative analysis. The results indicate that lessons structured according to Bloom's Taxonomy enhance students' cognitive engagement, promote argumentative reasoning, scientific thinking, and research skills.*

Keywords: *Bloom's Taxonomy, higher-order thinking skills, biology education, critical thinking, cognitive development, methodological approach.*

Кіріспе. Білім беруді жаңғырту жағдайында мектеп түлегінің тек ақпаратты меңгеруі жеткіліксіз. Қазіргі қоғам шығармашылық тұрғыдан ойлайтын, мәселелерді талдай алатын және ғылыми негізделген шешім қабылдайтын тұлғаны талап етеді. Әсіресе биология пәні – табиғи құбылыстардың заңдылықтарын түсіндірумен қатар, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауды, болжам жасауды және тәжірибелік зерттеу жүргізуді қажет ететін ғылым саласы. Орта мектеп тәжірибесінде көбінесе репродуктивті сипаттағы тапсырмалар басым келеді, яғни оқушылар дайын ақпаратты қайта айтып беруге бейімделеді. Бұл жоғары деңгейлі ойлау әрекеттерінің жеткілікті дәрежеде дамымауына әкелуі мүмкін. Сондықтан оқу мақсаттарын жүйелі түрде күрделендіру, оқушыларды талдау мен бағалауға жетелеу қажеттілігі туындайды. Осы міндетті жүзеге асыруда Блум таксономиясы тиімді педагогикалық құрал болып табылады. Ол оқу мақсаттарын когнитивтік деңгейлерге жіктеп, білімді игерудің сатылы моделін ұсынады. Таксономияның жаңартылған нұсқасында алты деңгей қарастырылады: білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау және жасау. Соңғы үш деңгей жоғары ойлау дағдыларының негізін құрайды. Педагогикалық зерттеулерде жоғары деңгейлі ойлау дағдылары (Higher Order Thinking Skills – HOTS) білім алушының ақпаратты терең өңдеу, салыстыру, интерпретациялау және жаңа білім құрастыру қабілеттерімен сипатталады. Бұл дағдыларды дамыту оқыту мазмұнының құрылымына және мұғалім қолданатын әдіс-тәсілдерге тікелей байланысты. Блум таксономиясы когнитивтік процестерді иерархиялық жүйеде қарастырады. Төменгі деңгейлер білімді есте сақтауға бағытталса, жоғары деңгейлер білімді трансформациялауға және жаңа өнім жасауға бағдарланған. Биология пәнінде бұл модельді қолдану оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға, экологиялық және биомедициналық мәселелерді талдай білуіне мүмкіндік береді. Таксономияны тиімді енгізу үшін:

- оқу мақсаттарын нақты деңгейлерге сәйкестендіру;
- тапсырмаларды бірізді күрделендіру;

- проблемалық жағдаяттарды қолдану;
- критериялды бағалау жүйесін енгізу қажет.

Зерттеу әдістері. Зерттеу жұмысы жалпы білім беретін мектептің 7–8 сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеудің негізгі мақсаты – биология сабақтарында Блум таксономиясын жүйелі қолданудың оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының дамуына ықпалын анықтау. Зерттеу үдерісі бір оқу тоқсаны көлемінде ұйымдастырылып, теориялық және тәжірибелік кезеңдерді қамтыды.

Зерттеу барысында кешенді педагогикалық әдістер жиынтығы қолданылды. Ең алдымен, педагогикалық бақылау әдісі жүзеге асырылды. Бақылау сабақ үдерісіндегі оқушылардың танымдық белсенділігін, сұрақтарға жауап беру ерекшеліктерін, талдау және дәлелдеу әрекеттерін тіркеуге бағытталды. Бақылау нәтижелері арнайы жасалған диагностикалық парақтар арқылы жүйеленді. Бұл әдіс оқушылардың репродуктивті және продуктивті ойлау әрекеттерінің арақатынасын анықтауға мүмкіндік берді. Сондай-ақ сабақ жоспарларын мазмұндық талдау жүргізілді. Дәстүрлі сабақ құрылымы мен Блум таксономиясына негізделген жаңартылған сабақ үлгілері салыстырылды. Талдау барысында оқу мақсаттарының когнитивтік деңгейлерге сәйкестігі, тапсырмалардың күрделілік дәрежесі, сұрақтардың сапалық құрамы және бағалау критерийлерінің нақтылығы қарастырылды. Бұл кезең сабақ мазмұнын жүйелі қайта құрудың қажеттілігін айқындады.

Зерттеудің маңызды кезеңдерінің бірі – деңгейлік тапсырмалар әзірлеу болды. Әрбір тақырып бойынша тапсырмалар Блум таксономиясының алты сатысына сәйкес құрылымдалды: білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау және жасау. Тапсырмалар құрастыру кезінде оқушылардың жас ерекшелігі, пәндік дайындық деңгейі және оқу бағдарламасының талаптары ескерілді. Мысалы, төменгі деңгейлерде терминдерді анықтау, сызбаларды толықтыру, кестелерді толтыру сияқты репродуктивті тапсырмалар ұсынылса, жоғары деңгейлерде салыстырмалы талдау жасау, гипотеза ұсыну, тәжірибе нәтижесін интерпретациялау және шағын зерттеу жобасын әзірлеу тапсырмалары берілді.

Оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырмалы бағалау мақсатында диагностикалық жұмыстар ұйымдастырылды. Бастапқы кезеңде (констатациялық кезең) оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының қалыптасу деңгейі анықталды. Кейін тәжірибелік оқыту кезеңінде Блум таксономиясына негізделген сабақтар өткізілді. Қорытынды кезеңде алынған нәтижелер бастапқы көрсеткіштермен салыстырылып, өзгеріс динамикасы талданды. Бағалау критерийлері нақты көрсеткіштерге негізделді: мәселені талдау тереңдігі, дәлелдің негізділігі, логикалық құрылымның сақталуы және шығармашылық элементтердің болуы.

Нәтижелері. Зерттеу жұмысының нәтижелері Блум таксономиясына негізделген сабақтарды жүйелі қолдану оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының дамуына оң әсер ететінін көрсетті. Тәжірибелік оқыту кезеңі аяқталғаннан кейін алынған мәліметтер бастапқы диагностикалық көрсеткіштермен салыстырылып, өзгеріс динамикасы анықталды.

Зерттеудің бастапқы кезеңінде 7–8 сынып оқушыларының басым бөлігі репродуктивті сипаттағы тапсырмаларды орындауға бейім екені байқалды. Оқушылар терминдерді анық айтып бере алғанымен, құбылыстар арасындағы себеп-салдарлық байланысты талдауда және өз пікірін дәлелдеуде қиындықтар туындады. Жоғары деңгейлі тапсырмаларда (талдау, бағалау, жасау) жауаптардың толық еместігі, логикалық дәлелдердің жеткіліксіздігі және шығармашылық элементтердің сирек кездесуі тіркелді.

Тәжірибелік кезең барысында Блум таксономиясы негізінде құрылымдалған сабақтар жүйелі түрде енгізілді. Нәтижесінде оқушылардың танымдық белсенділігі артқаны байқалды. Сабақ үстінде ашық сұрақтарға жауап беру жиілігі көбейді, оқушылар пікірталасқа белсенді қатысып, өз ойларын дәлелдеуге талпынды. Әсіресе проблемалық жағдаяттарды талқылау кезінде оқушылардың аналитикалық ойлау әрекеттері айқын көрінді.

Салыстырмалы бағалау нәтижелері бойынша:

- талдау деңгейіндегі тапсырмаларды сапалы орындау көрсеткіші айтарлықтай артты;
- бағалау деңгейінде ғылыми дәлел келтіру дағдысы қалыптаса бастады;

• жасау деңгейінде шағын жоба немесе модель құрастыру барысында шығармашылық белсенділік байқалды.

«Фотосинтез үдерісі» тақырыбында оқушылар жарық және қараңғы фазалардың айырмашылығын тек сипаттап қана қоймай, олардың өзара байланысын түсіндіріп, экологиялық маңызын бағалай алды. «Экожүйелердің тұрақтылығы» тақырыбында антропогендік факторлардың әсерін талдап, экологиялық мәселені шешуге бағытталған ұсыныстар жасады. Ал «Тұқымқуалаушылық негіздері» бөлімінде генетикалық есептерді орындаумен қатар, мутациялардың эволюциялық маңызын сыни тұрғыда талқылады. Сауалнама нәтижелері де оң өзгерістерді көрсетті. Оқушылардың басым бөлігі күрделі сұрақтарға жауап беру қызықты екенін және өз пікірін еркін білдіруге мүмкіндік туғанын атап өтті. Көпшілігі бұрын тек дайын ақпаратты жаттауға көңіл бөлсе, тәжірибелік кезеңде ойлануға және дәлелдеуге көбірек мән бергенін көрсетті. Сонымен қатар, бақылау нәтижелері оқушылардың ғылыми тілде сөйлеу мәдениетінің жақсарғанын, терминдерді орынды қолдану деңгейінің артқанын көрсетті. Жауаптардың құрылымы жүйеленіп, логикалық бірізділік сақтала бастады. Жалпы алғанда, алынған нәтижелер Блум таксономиясын биология сабақтарында мақсатты түрде қолдану оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытуға, олардың сыни және шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге тиімді ықпал ететінін дәлелдейді.

Талқылау. Зерттеу нәтижелері орта мектеп биология сабақтарында Блум таксономиясын жүйелі қолдану оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларының дамуына ықпал ететінін көрсетті. Алынған мәліметтер теориялық негіздермен үйлеседі және когнитивтік иерархияға сүйене отырып құрылған оқу мақсаттарының тиімділігін дәлелдейді.

Бақылау және салыстырмалы талдау барысында анықталған оң динамика Блум таксономиясының құрылымдық логикасымен түсіндіріледі. Төменгі деңгейлерде білімді меңгеру мен түсіну қамтамасыз етілгеннен кейін, оқушылар біртіндеп талдау, бағалау және жасау әрекеттеріне көшті. Бұл сатылы күрделендіру қағидасы танымдық жүктемені реттеп, оқу материалын терең игеруге мүмкіндік берді.

Зерттеу көрсеткендей, дәстүрлі сабақтарда басымдық репродуктивті әрекетке берілсе, таксономияға негізделген сабақтарда проблемалық сұрақтар мен зерттеушілік тапсырмалар оқушылардың сыни ойлауын белсендірді. Әсіресе биология пәнінің мазмұны – табиғи құбылыстарды түсіндіру, жүйелер арасындағы байланысты анықтау, экологиялық мәселелерді талдау – жоғары деңгейлі ойлау әрекеттерін дамытуға қолайлы орта қалыптастырады.

Талқылау барысында анықталған маңызды аспектілердің бірі – мұғалімнің рөлі. Блум таксономиясын тиімді қолдану мұғалімнен оқу мақсаттарын нақты тұжырымдауды, тапсырмаларды деңгейлік тұрғыда құрастыруды және бағалау критерийлерін айқындауды талап етеді. Егер сабақ тек формальды түрде деңгейлерге бөлінсе, бірақ мазмұндық тереңдік сақталмаса, жоғары ойлау дағдылары толық қалыптаспайды. Сондықтан әдістемелік даярлық пен кәсіби рефлексия маңызды шарт болып табылады.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері оқушылардың мотивациялық компонентінің артқанын көрсетті. Қиындық деңгейі жоғары тапсырмалар бастапқыда күрделі көрінгенімен, жүйелі қолдау мен кері байланыс нәтижесінде оқушылар оларды орындауға қызығушылық танытты. Бұл когнитивтік дербестіктің қалыптасуына әсер етті.

Алайда зерттеу барысында бірқатар қиындықтар да байқалды. Кейбір оқушылар үшін талдау және бағалау деңгейіндегі тапсырмалар уақытты көбірек талап етті. Сабақ уақытын тиімді ұйымдастыру, дифференциация принципін сақтау және қолдау көрсету қажеттілігі анықталды. Сонымен бірге, барлық оқушылардың бірдей қарқынмен жоғары деңгейге көтерілуі мүмкін емес екені ескерілді, бұл жеке ерекшеліктерді есепке алудың маңызын көрсетеді.

Жалпы алғанда, талқылау нәтижелері Блум таксономиясын биология сабағында қолдану тек әдістемелік құрал ғана емес, оқытудың философиялық негізін өзгертуге бағытталған тәсіл екенін айқындайды. Ол білімді жай игеруден гөрі, оны талдау мен қайта құрастыруға, ғылыми

пайым жасауға жетелейді. Осылайша, алынған нәтижелер зерттеудің мақсатына сәйкес келеді және Блум таксономиясын орта мектеп биологиясында жүйелі қолдану оқушылардың жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытуда ғылыми тұрғыдан негізделген тиімді тәсіл екенін дәлелдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. – New York: Longmans, Green, 1956. – 207 p.
2. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 352 p.
3. Krathwohl D.R. A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview // Theory into Practice. – 2002. – Vol. 41(4). – P. 212–218.
4. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. – Maidenhead: Open University Press, 2011. – 389 p.
5. Brookhart S.M. How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom. – Alexandria: ASCD, 2010. – 159 p.
6. Zohar A., Dori Y.J. Higher Order Thinking Skills and Low-Achieving Students: Are They Mutually Exclusive? // The Journal of the Learning Sciences. – 2003. – Vol. 12(2). – P. 145–181.
7. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – Boston: Pearson, 2014. – 384 p.
8. Facione P.A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. – Millbrae: The Delphi Report, 1990.
9. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 1999. – 352 с.
10. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – Москва: Интеграл, 1996. – 544 с.
11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. – Москва: Владос, 2010. – 576 с.